

**“महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील लाभार्थीच्या नोंदणीतील अडथळे
– एक अभ्यास.”**

अनिल सुभाष झेंडे.१

सहाय्यक प्राध्यापक(कंत्राटी)

रयत शिक्षण संस्थेचे

कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय,

वाशी, नवी मुंबई.

डॉ.व्ही.ए.पाटीलर

प्र.प्राचार्य व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख.

आर्ट्स आणि सायन्स कॉलेज, आटपाडी.

ता. आटपाडी, जि- सांगली.

• **प्रस्तावना-**

भारतामध्ये आज घडीला बांधकाम क्षेत्र हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून समोर येत आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढती पायाभूत सुविधांची मागणी, तसेच विभक्त कुटुंब पध्दती, वाढते शहरीकरण त्याच बरोबर जागतिकीकरणाचे लाभ ग्रामीण भागात पाझरत असताना, ग्रामीण जनतेचे वाढते उत्पन्न व यामुळे घर या गोष्टीकडे गरज म्हणून न पाहता सुख, समृद्धी, व विलासिकातेचे साधन या दृष्टीने पाहण्यात येवू लागले आहे. हे सामाजिक बदल बांधकाम क्षेत्रास चालना देणारे आहेत.

या सोबत घरांचे शुशोभीकरण, अग्नीरोधक यंत्रणा, घर इतर मानवी हस्तक्षेपापासून सुरक्षित ठेवणे, मलनिस्सारण, विद्युतीकरण, उर्जाबाचातीसाठी सौर उर्जासंच, आकर्षक रंग-रंगोटी, या कामांचे विशेषीकरण होत आहे. बांधकाम या व्याख्येत फक्त इमारत बांधकामाचा समावेश होत नाही तर त्या सोबतच रेल्वे, ट्राम, रस्ते, विद्युत पारेषण, मोबाईल मनोरे, पूल, विद्युतीकरण, वीटभट्टी कामगार, विमानतळ, मैदाने, इत्यादीची बांधणी, देखभाल, यासारख्या ३२ कामांचा सावेश बांधकाम या व्याख्येत होतो. बांधकाम क्षेत्र आज देशाच्या सखल घरेलू उत्पादनात १९% इतका वाटा उचलत असून एकूण कामगार लोकसंख्ये पैकी १६% लोकसंख्या बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहे. ती संख्या सुमारे ३० दश लक्ष इतकी आहे. पण सदर श्रम शक्ती सातत्याने दुर्लक्षित राहिली आहे. आणि असंघटीत कामगार वर्गात सर्वाधिक असुरक्षित असा घटक म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे लागेल. आणि म्हणून भारत सरकारने सन १९९६ साली “इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम -१९९६.” हा अधिनियम करून त्यांच्या सेवाशर्ती व सेवांचे नियमन केले आणि त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दिशेने पावले उचलली व कायद्याच्या अंमल बजावणी साठी § प्रत्येक राज्यात इमारत व इतर

बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणेस सुचविले. त्या अनुषंगाने “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ” या मंडळाची ची स्थापना कामगार दिनी १ मे २०११ रोजी करण्यात आली. व या मंडळासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची पूर्तता करण्यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार उपकर अधिनियम, १९९८ करणेत आला. त्यानुसार बांधकाम मालकाकडून जमिनीची किंमत वगळता एकूण बांधकाम खर्चाच्या १% दराने उपकर वसूल केला जात आहे. व हा उपकर वसूल करण्यासाठी बांधकामास परवानगी देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये, व शासकीय उपक्रम यांच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

उपकरातून मंडळाकडे रक्कम रुपये ४७५५ कोटी जून २०१६ पर्यंत जमा झाले आहेत. पैकी सन-२०१५-१६ पर्यंत रुपये- १,३४,५०,८६,३२५/- एवढी रक्कम योजनांवर खर्च झाली आहे.

सदर मंडळ नोंदीत बांधकाम कामगारांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य, शिक्षण, जीवन विमा, मृत्यू पश्चात मदत अश्या एकूण १९ योजनांचा लाभ देते. पण हे लाभ प्राप्त करण्यासाठी बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदीत असणे आवश्यक आहे व नोंदणी करण्यासाठी त्याने गतवर्षी किमान ९० दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक आहे, तसे प्रमाण पत्र नियोक्त्याकडून प्राप्त करावे लागते. ह्यामध्ये अनेक समस्यांचा सामना बांधकाम कामगारास करावा लागतो. अनेक कारणांमुळे बांधकाम कामगार हे अनेक सोई सुविधा, व सामाजिक सुरक्षितते पासून दूर राहतात. या करणांचा अभ्यास करणे हा या शोधनिबंधाचा उद्देश आहे.

• अभ्यासाची गरज आणि उद्दीष्ट्ये

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापनेपासून आजपर्यंत मंडळाकडून राबविलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच लाभार्थींचे प्रमाण वाढविणे किंवा नोंदणी कमी असण्याची कारणे या संदर्भात कोणतेही संशोधन झाल्याचे निदर्शनात आले नाही. म्हणून संशोधकाने “महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील लाभार्थींच्या नोंदणीतील अडथळे § एक अभ्यास.” हा विषय निवडला आहे.

संशोधकाने यासाठी खालील उद्दीष्ट्ये निश्चित केली होती.

१. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांच्या अंमल बजावणीतील अडथळे अभ्यासणे.

२. उपाययोजना सुचविणे.

• संशोधनाची परिकल्पना §

१. बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे प्रमाण अपुरे आहे.

- **संशोधनाच्या मर्यादा §**

सदर संशोधन हे प्रामुख्याने दुय्यम तथ्यांवर आधारित आहे व बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे प्रमाण अपुरे आहे या परीकल्पनेच्या अनुषंगाने संशोधन करण्यात आले आहे.

- **संशोधन पद्धती आणि तथ्य संकलन-**

सदर संशोधन हे दुय्यम तथ्यांवर आधारित आहे, दुय्यम तथ्ये हि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांची माहिती पुस्तिका, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, शुक्रवार, दि.१८/०८/२०१७, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधानपरिषद नियम-१०१ अनुसार दिलेली लक्षवेधी सूचना क्र.४०५ येथून संकलित केली गेली आहेत. व तथ्यांचे विश्लेषण आलेख पद्धतीने करणेत आले आहे.

- **व्याख्या-**

१. **लाभार्थी बांधकाम कामगार.-** मागील वर्षात किमान ९० दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेली, व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत असलेली व्यक्ती.
२. **जिवीत नोंदी-** महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या कामगारास दर वर्षी आपली पुनर्नोंदनी करणे आवश्यक असते, ज्यांची पुनर्नोंदनी झाली आहे अश्या नोंदी.
३. **महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ-** इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम -१९९६, या कायद्यास अनुसरून बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेले मंडळ.

तक्ता क्र.१

तक्ता क्र.२

- तथ्यांचे विश्लेषण-

- सन २००१ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एकूण १४.०९ लाख इतके बांधकाम कामगार आहेत. सन २०११ च्या

जनगणनेनुसार लोकसंखेत १५.९९% वाढली हे विचारात घेता ढोबळमानाने १७.५० लाख इतकी आपेक्षित आहे.राज्यात डिसेंबर २०१६ अखेर ५.७५ लाख बांधकाम कामगारांची लाभार्थी म्हणून मंडळाकडे नोंदणी झाली असून त्यातील ३.०२ लाख कामगारांची नोंदणी जीवित आहे.(संदर्भ- महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई ची माहिती पुस्तिका)

या आकडेवारीचा विचार करता एकूण बांधकाम कामगारांच्या फक्त ३२.८५% कामगार नोंदीत आहेत व त्या पैकी ५५.६५% नोंदी जीवित आहेत.म्हणजेच सध्याचे लाभार्थी हे एकूण कामगार संखेच्या १७.२५% इतके आहेत. ह्यावरून नोंदीचे व नोंदी जीवित असण्याचे प्रमाण अल्प असल्याचे जाणवते.

- महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, १ मे २०११ रोजी स्थापन झाले आहे. स्थापनेच्या सुरवातीच्या काळात सर्वच विभागात व एकूण नोंदिचे प्रमाण अल्प राहिलेले दिसते, पण त्यानंतर च्या वर्षात पुणे विभागाने आघाडी घेतल्याचे दिसते. सर्वच विभागात सन २०१४-१५ पर्यंत नोंदणीचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते. पण सन -२०१५-१६ नंतर नोंदणीत सातत्याने घट होत असल्याचे दिसते.
- एकूण नोंदीच्या बाबतीत पुणे विभाग आघाडीवर आहे तर जीवित नोंदीच्या बाबतीत औरंगाबाद विभाग आघाडीवर आहे. पण सर्वच विभागात एकूण नोंदी व जीवित नोंदीमध्ये तफावत दिसते. मुंबई-४१% पुणे- ४६% नागपूर-६५% नाशिक-६५% औरंगाबाद-७५% इतक्या नोंदी जीवित आहेत.व महाराष्ट्र मध्ये एकूण ५७.५६% नोंदी जीवित असल्याचे आढळते.
- मुंबई विभागात बांधकाम क्षेत्राचा विस्तार अधिक असून देखील बांधकाम कामगारांच्या नोंदीचे व जीवित नोंदीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्याचे प्रमुख कारण इथे असणारा विस्थापित बांधकाम कामगार व सातत्याने बदलणारे मालक व कामाचे ठिकाण. यामुळे एकत्रितपणे ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र मिळवणे कठीण आहे.

तक्ता क्र.३

- वरील विश्लेषणाप्रमाणे बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच त्यातील जीवित नोंदीचे प्रमाण सातत्याने खालावत आहे. त्यामुळे ज्याच्या नोंदी जीवित नाहीत असे कामगार लाभापासून वंचित राहतात.
- तसेच तक्ता क्र.३ चे विश्लेषण करता असे लक्षात येते कि फक्त ८२.५८% नोंदीत कामगारांनाच काही योजनांचे लाभ मिळाले आहेत. उर्वरित १७.४३% कामगारांना कोणतेच लाभ प्राप्त झालेले नाहीत. तसेच फक्त ५७.५६% नोंदी जीवित आहेत, याचा अर्थ ३२.४४% कामगारांनी आपली पुनर्नोंदणी केलेली नाही. यामध्ये कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत अशा कामगारांची संख्या जास्त असू शकते. व काही कामगारांना काहीकाळ लाभ प्राप्त झालेले आहेत व त्यांची पुनर्नोंदणी झाली नाही असेही असू शकते.
- तसेच प्राप्त माहितीवरून दुहेरी योजनांचे लाभार्थी दिसून येत नाहीत. यावरून काही कामगारांना अनेक योजनांचे लाभ मिळाले आहेत व काहीना एकही योजनांचा लाभ मिळाला नसण्याची शक्यता आहे. सदर अनुषंगाने संशोधनास वाव आहे मात्र शोधनिबंध या सदरात ह्या सर्व घटकांचा उहापोह कण्यावर मर्यादा आहेत.
- वरील विश्लेषणावरून महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे प्रमाण कमी असणे हाच योजनांच्या लाभ हस्तांतरणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे हे लक्षात येते.

अ) महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे प्रमाण कमी असण्याची कारणे -

१. कर्मचाऱ्यांचा अभाव-

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे आज रोजी बांधकाम उपकरातून बांधकाम कामगार कल्याण निधीच्या रूपाने रुपये- ४००० कोटी पेक्षा जास्त निधी शिल्लक असताना मंडळाकडे स्वतःचा एक हि कर्मचारी नाही. त्याच बरोबर मंडळाकडे स्वतःचे स्थायी कार्यालय देखील नाही. अशा परिस्थितीत मंडळ एवढा मोठा निधी सांभाळत आहे व संपूर्ण महाराष्ट्रातील २० लाखाहून अधिक बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहे. त्याचा परिणाम कार्यक्षमतेवर होत आहे.

२. संशोधन व विकासाचा अभाव §

बांधकाम क्षेत्र आज नव-नविन आव्हानांचा सामना करत आहे, त्यातून नवे शोध लागत आहेत, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शोध लागत आहे. कामाचे स्वरूप बदलत आहे. बांधकाम क्षेत्राची व्याप्ती वाढत आहे. बांधकाम कामगारांच्या व्याख्येत रोज नव्या कामांचा अंतर्भाव होत असताना बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे स्वतंत्र संशोधन व विकास शाखा नाही.

३. बांधकाम कामगाराची विस्तृत व्याख्या §

इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम -१९९६ नुसार ११ प्रकारची कामे बांधकाम कामगार या सज्ञेत समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर अजून २१ कामांची यादी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, शुक्रवार, दि. १८/०८/२०१६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली सध्या एकूण ३२ प्रकारची कामे बांधकाम कामगार या संकल्पनेत समाविष्ट झाली. पण त्या संदर्भात योग्य प्रसिद्धी होताना दिसत नाही. बऱ्याचदा लोकांना आपण बांधकाम कामगार या सज्ञेत समाविष्ट आहोत हेच माहिती नाही.

४. प्रसिद्धीचा अभाव-

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे आपल्या योजना व स्वतःचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात कमी पडत असल्याचे दिसते. प्राप्त माहितीच्या स्रोतानुसार आजपर्यंत १ लाख इतक्या माहिती पुस्तिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. २० लाखाहून अधिक असणारी बांधकाम कामगारांची संख्या पाहता हे प्रमाण अत्यल्प आहेच शिवाय बांधकाम कामगारांचा शैक्षणिक दर्जा पाहता पुस्तिकांची उपयोगिता कमी आहे.

५. असंघटीत बांधकाम कामगार -

बहुतांश बांधकाम कामगार हे परराज्यातून विस्थापित झालेले असतात, जगण्यातील असुरक्षितता त्यांचा पाठलाग पदोपदी करत असते. उदरभरण ह्या एकमेव उद्देशाने ते शहरांकडे येत असतात. अशा अवस्थेत संघटीत होणे तसेच हक्कांसाठी लढणे हि त्यांची मानसिकता असुशकत नाही. व तसा प्रयत्न केल्यास नोकरी ची शाश्वती राहत नाही.

६. कंत्राटदार/ मालक यांची उदासिनता-

बांधकाम व्यावसायिक हे नफा कमविण्याच्या उद्देशाने प्रेरित असल्याचे पहावयास मिळते. त्याच बरोबर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारे लाभ घेऊन ते सुरक्षित झाले तर त्यांची उत्पादकता कमी होऊ शकते, व बांधकाम कामगार नोंदीत झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी उचलावी लागेल, त्याला नोकरीचे इतर लाभ हि द्यावे लागतील असा मतप्रवाह प्रत्यक्ष मुलाखती मधून जाणवला. त्यामुळे सन-२०१५-१६ साली महाराष्ट्र राज्यात १.०२ लाख बांधकाम अस्थापना असून देखील फक्त ७५३० इतक्याच मंडळाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत.

७. शासनाच्या इतर विभागांवरील जास्त अवलंबित्व §

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे स्वताचा कामगार वर्ग नसल्याने त्यांना उपकर आकारणे, वसूल करणे, कामगारांची नोंदणी करणे, योजना राबविणे, लाभांचे वाटप करणे या सर्व कामांसाठी

नगरविकास विभाग, कामगार विभाग, ग्रामविकास विभाग, या विभागांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. प्रत्यक्ष संबंधित विभागाचे कामच मनुष्यबळा अभावी अतिरिक्त होत असताना मंडळाचे अतिरिक्त काम त्या विभागांवर सोपविले जात आहे.

ब) उपाय-

१. मंडळाचे चातुस्थरीय व्यवस्थापन असावे मुख्य, विभागीय, जिल्हा, तालुका हे स्थर असावेत, तालुका व जिल्हा स्थरावर प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी व्हावी.
२. मंडळाने आपली स्वतंत्र संशोधन व विकास शाखा निर्माण करावी ज्यामुळे इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम -१९९६ ची अंमलबजावणी कितपत यशस्वी झाली आहे हे पहाता येईल, बांधकाम कामगाराचे अभिप्राय नोंदवता येतील, ज्याचा फायदा धोरण निर्मिती व अंमलबजावणी यासाठी होईल.
३. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या १००% करण्याचे उद्दिष्टय ठेऊन ग्रामसभेस सुद्धा ह्याकामी अधिकार देण्यात यावेत.
४. बांधकाम कामगाराच्या व्याख्येत बसणाऱ्या कामांची यादी ग्रामसभेत वाचण्यात यावी, ग्रामपंचायत, चावडी, नगरपालिका, महानगरपालिका, व ज्या- ज्या ठिकाणी असी कामे चालतात त्या सर्व ठिकाणी योजना व कामाचा फलक लावणे, आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यांने कामाच्या ठिकाणास जातीने भेट देणे, व कामगारांना जागृत करणे.
५. मंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगार, कंत्राटदार, मालक, या सर्वांची संयुक्त कार्यशाळा वेळोवेळी आयोजित करण्यात यावी. जेणेकरून कामगार व मालक यांचे संबंध सुधारतील व परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत होईल.
६. कंत्राटदार व मालक यांना बांधकाम परवाना देतानाच अस्थापना मंडळाकडे नोंदीत आहे का याची खात्री करण्यात यावी.
७. शासनाच्या इतर विभागांवरील मंडळाचे अवलंबित्व कमी कार्यात यावे.
८. मंडळाचे काम करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागात कंत्राटी कामगारांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत, त्यांचे मानधन वाढविले जावे व शक्य झाल्यास त्यांना नोकरीत कायम करण्यात यावे जेणेकरून त्यांच्या कामाचा दर्जा उंचावेल.

• समारोप-

आपल्या पैकी अनेकांच्या स्वप्नातील घरांचे इमले चडवत असताना बांधकाम कामगार मात्र आपली स्वप्ने पत्र्याच्या आडोशाला ठेऊन अनेक माजले विटा, वाळू घेऊन चढत असतो. समाजातील अशा घटकास न्याय मिळवून देण्यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम -१९९६ करण्यात आला. सदर कायदयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थापन झालेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची वाटचाल निश्चित स्थिर वेगाने होत आहे. मंडळाकडे निधीची कोणतीच कमतरता नाही पण कामकाजात योग्य नियोजनाचा अभाव दिसतो. स्वतंत्र कार्यालय व कामगार वर्ग नसल्याने कार्यक्षम धोरण आखणे व अंमलबजावणी करणे या वर मर्यादा येत आहेत. यामध्ये सुधारणा केल्यास निश्चित पने असुरक्षित अश्या बांधकाम कामगारांच्या जीवनात आशेचा किरण उगवेल.

• **संदर्भ -**

१. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई ची माहिती पुस्तिका.
२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, शुक्रवार, दि.१८/०८/२०१७.
३. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधानपरिषद नियम-१०१ अनुसार दिलेली लक्षवेधी सूचना क्र.४०५.
४. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बांधकाम मजुरांच्या समस्या § एक अभ्यास,चंद्रकांत जाधव,अर्थसंवाद, एप्रिल-जून-२०१७.
५. [https://:ilo.org](https://ilo.org)
६. <https://:Wikipedia.com>

(लेखक “महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची बांधकाम कामगारांच्या सुधारणेतील भूमिका” या विषयांत जुलै २०१७ पासून शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे विद्यावाचस्पती (पीच.एच.डी) साठी संशोधन करत आहे.)